

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TIZIMI.

OXU II bosqich magistranti:
Orziyeva Muqaddas Saidovna

Annotatsiya: Ushbu tezisimizda Olimlarning kasbiy tayyorlash to'g'risidagi fikrlari, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari va kasbiy tayyorlash omillari va shart-sharoitlari haqida ma'lumot berishdir.

Kalit so'zlar: Psixologiya, Pedagogika, Mutaxassislik, Ta'lim, Tarbiya.

Asosiy qism: Kasb tushunchasi - bu maxsus tayyorgarlikni talab etuvchi, inson doim tajribadan o'tgazuvchi va unga yashash uchun manba bo'lib xizmat qiluvchi mashg'ulotdir. Kasb bir xil faoliyat bilan shug'ullanuvchi kishilarni birlashtiradi va bu faoliyat ichida ma'lum aloqalar va axloq normalari o'rnatiladi.

Tadqiqot muammosini nazariy jihatdan o'rganish, tahlil etish va ijtimoiy dolzarbligini ahamiyatli tushunchalar, kategoriyalar mazmunini yoritish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu bois, ilmiy izlanishlar davomida kasbiy moslashtirishning pedagogik-psixologik aspektlarini: motiv, kasb tanlash motivlari, kasbiy yo'nalganlik, pedagogik kasbga yo'nalganlik, pedagogik faoliyat, kasbiy bilim ko'nikma va malakalar, kompetentlik kabi tushunchalarning mohiyati aniqlashtirish orqali yoritishga harakat qilingan.

Kasbiy tayyorgarlik - maxsus nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar, shuningdek, ma'naviy-axloqiy sifatlarni o'zlashtirish asosida shaxsning kasbiy faoliyatni olib borishga nisbatan fiziologik, psixologik va jismoniy tayyorgarlik darajasi. Kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish - DTS talablari asosida shaxsda maxsus nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar, shuningdek ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish, bo'lajak mutaxassisni kasbiy faoliyatni mavaffaqiyatli olib borishga nisbatan fiziologik, psixologik va jismoniy tayyorlanish jarayonidir. Kasbiy tayyorlash - bo'lajak mutaxassisning kasbiy faoliyat talablarni o'zlashtirish, individuallasuvi demakdir.

Ma'lumki, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish aniq maqsadga yo'naltirilgan, tizimli jarayon hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik-psixologik tadqiqotlarda bo'lajak mutaxassislarni kasbiy moslashtirish jarayonining bosqichlarini turlicha tavsiflanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish jarayoni quyidagi bosqichlarda kechishi aniqlandi: 1-bosqich. Kasbiy faoliyatga motivatsion yo'nalganlik 2-bosqich. Kasbiy faoliyat talablarini o'zlashtirish 3-bosqich. Kasbiy o'z-o'zini anglash, moslashish

Xulosa: Bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlash va moslashtirish katta ahamiyatga ega. Chunki pedagoglarning mashaqqatli mehnatlari orqali jamiyat rivojlanadi. O'sib kelayotgan yosh avlod komil inson bo'lib yetishadi. Shuning uchun har bir pedagog o'z kasbiga sidqidildan yondashish kerak. Kasbiga hurmat, tinimsiz izlanish, jamiyat rivojiga hissa qo'shish har bir insonning muqaddas burchi sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ishmuhamedov R. Va boshq.Ta'limda innovatsion texnologiyalar, - T.: "Iste'dod" jamg'armasi.2008.-B.16-18
- 2.Eganberdiyeva N.M. Va boshq.Yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirishning tarbiya texnologiyasi. – T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2012-B201-202.
- 3.oqituvchilarni pedagog kasb faoliyatiga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari. Zamira Imomaliyevna Olimova

